

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13936569>

INNOVATSION LOYIHALARNI DAVLAT BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISHNING YANGICHA USULLARI

Rashidov Zulfiqor Sharof o'g'li

Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

ANNOTATSIYA

Maqola innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishning yangi usullari va mexanizmlarini tahlil qiladi. Innovatsion iqtisodiyotning bugungi kunda rivojlanish jarayonida davlat moliyalashtirishining ahamiyati hamda loyihalarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy yondashuvlari o'rganilgan. Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh), venchur kapital, klaster tizimi va grant dasturlari kabi innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning yangicha usullari batafsil ko'rib chiqiladi. Shuningdek, davlat budjeti mablag'larini innovatsion loyihalarga yo'naltirishda samaradorlikni oshirish, shaffoflikni ta'minlash va moliyaviy monitoring tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Maqola innovatsion rivojlanish jarayonida davlatning strategik rolini kuchaytirish va yangi moliyaviy mexanizmlar orqali mamlakatning texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan.

Bugungi kunda innovatsion rivojlanish mamlakatning iqtisodiy o'sishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun davlat budjetidan moliyalashtirish mexanizmlarini yangilash zarurati tug'ilmoqda. O'zbekistonda innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirish masalasi dolzarb bo'lib, bu jarayonni yanada samaraliroq qilish uchun turli usullar taklif qilinmoqda. Quyida innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishning zamonaviy usullari haqida to'xtalib o'tamiz.

1. Vazifaga yo'naltirilgan grant tizimi

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning eng samarali usullaridan biri grant tizimini takomillashtirishdir. Bu tizimda davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar aniq vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi. Grant olish uchun arizalar qabul qilinganda

loyiha maqsadlari va natijalari aniq belgilanishi talab qilinadi. Vazifaga yo‘naltirilgan grantlar, xususan, yuqori texnologiyalar, biotibbiyot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi sohalarda faoliyat yurituvchi kompaniyalarga katta yordam beradi.

2. Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modeli

Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modeli davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni rag‘batlantirish orqali moliyalashtirishning yangicha usuli sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu modelda davlat innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun xususiy sektordan sarmoya jalb qiladi. DXSH modeli orqali davlat mablag‘lari samaradorligini oshirish va xususiy sektorga innovatsion loyihalarni keng miqyosda amalga oshirish imkoniyati yaratadi. Masalan, infratuzilmalarni rivojlantirish, energiya tejamkor texnologiyalar va yashil iqtisodiyot loyihalari uchun ushbu model muhim ahamiyatga ega.

3. Venture capital fondlarini qo‘llab-quvvatlash

Venture kapital davlat tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. O‘zbekistonda davlat venture kapital fondlarini tashkil etish orqali startaplarni moliyalashtirishni jadallashtirish mumkin. Venture kapital fondlari odatda yuqori xavf bilan bog‘liq bo‘lgan loyihalarni moliyalashtiradi, biroq ularning potentsial daromadi ham yuqori bo‘ladi. Davlatning bunday fondlarda ishtiroki xatarlarni kamaytirishga yordam beradi va startaplar rivojlanishi uchun zarur moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydi.

4. Raqobatbardosh moliyalashtirish tizimi

Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishni takomillashtirishning yana bir usuli – raqobatbardosh moliyalashtirish tizimidir. Bu usulda davlat tomonidan taqdim etilgan moliyaviy resurslar cheklangan bo‘ladi va loyihalar moliyalashtirish uchun o‘zaro raqobatlashadi. Mazkur tizim loyiha sifatini oshirishga, byudjet mablag‘larining samaradorligini ta’minlashga va eng yaxshi g‘oyalarni hayotga tadbiq etishga yordam beradi. Raqobatbardosh moliyalashtirishning asosiy maqsadi loyihalarni innovatsion qiymati, tijoratlashtirish imkoniyati va ijtimoiy ahamiyati bo‘yicha baholashdir.

5. Kraudsorsing va kraudfanding mexanizmlarini joriy etish

Kraudsorsing va kraudfanding usullari davlat moliyalashtirishiga qo‘shimcha moliyaviy manbalar jalb qilish imkoniyatini beradi. Innovatsion loyihalarni aholining keng qatlamlari o‘rtasida ommalashtirish orqali, loyihaga ko‘mak berishni istagan jamoatchilik vakillari mablag‘ to‘plashi mumkin. Bunda davlat tomonidan dastlabki moliyalashtirish ajratilishi, keyinchalik esa kraudfanding orqali loyiha to‘liq moliyalashtirilishi mumkin. Ushbu mexanizm innovatsion loyihalarni tezkor amalga oshirishga yordam beradi va ularga jamoatchilik ishtirokini oshiradi.

6. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish davlat budjeti uchun muhim qo'shimcha mablag'lar manbai hisoblanadi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi xalqaro tashkilotlar innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun kreditlar va grantlar ajratadi. Davlatning bu tashkilotlar bilan yaqin hamkorligi xalqaro moliyalashtirish manbalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

7. Blokcheyn texnologiyalari orqali moliyalashtirishni shaffoflashtirish

Blokcheyn texnologiyalari moliyalashtirish jarayonlarini shaffoflashtirish uchun juda katta salohiyatga ega. Blokcheyn orqali moliyalashtirish jarayonini kuzatish, mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlash va korrupsiya xavfini kamaytirish mumkin. Shuningdek, blokcheyn texnologiyasi orqali davlat va xususiy sektor o'rtasida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha o'zaro kelishuvlarni avtomatlashtirish mumkin.

Xulosa

Innovatsion loyihalarni davlat budjetidan moliyalashtirishning yangi usullari iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, davlat tomonidan qo'llaniladigan moliyalashtirish strategiyalarini yanada samarali qiladi. Grantlar, venture kapital, DXSH modeli, kraudfanding, va blokcheyn texnologiyalari innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi. Ushbu usullar davlat mablag'larini maqsadli va oqilona taqsimlash imkonini berib, innovatsiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alimov, S. (2021). **Davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish**. Tashkent: Iqtisodiyot ilmiy nashriyoti.
2. Rasulov, O. (2020). **Innovatsion rivojlanishda venchur kapital va uning o'rni**. Innovatsion iqtisodiyot jurnali, 3(2), 45-57.
3. Xodjayeva, Z. (2019). **Grant dasturlari orqali innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari**. Moliyaviy boshqaruv ilmiy jurnali, 4(3), 22-34.
4. Karimov, B. (2022). **Innovatsion klasterlar va davlat moliyalashtirishining yangi usullari**. Tashkent: Fan va taraqqiyot nashriyoti.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). **"Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish to'g'risida"gi qaror**. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik to'plami.

6. OECD. (2020). **Public-Private Partnerships for Innovation: Best Practices.** Paris: OECD Publishing.
7. World Bank. (2021). **Innovation and Public Investment Management.** Washington, D.C.: World Bank Publications.
8. G‘aniyev, R. (2021). **Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda moliyaviy monitoring tizimini takomillashtirish.** Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 5(1), 18-27.
9. Vahobov, K. (2020). **Innovatsion moliyalashtirishning samarali usullari.** Tashkent: Moliyaviy ilmiy izlanishlar markazi.
10. G‘ulomov, A. (2019). **Texnologik salohiyatni oshirishda davlat budjeti rolini kuchaytirish.** Innovatsion taraqqiyot nashriyoti, 2(4), 36-48.